

Грінчук І.В., Пухно С.В.
Сумський державний педагогічний університет
імені А.С.Макаренка, м. Суми

РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ ОСІБ ДОРОСЛОГО ВІКУ В УМОВАХ ВІЙНИ RESILIENCE OF ADULTS IN TIMES OF WAR

The paper is dedicated to the analysis of the phenomenon of resilience and the study of resilience of adults in the context of war. The significance of resilience and its importance in the development of individuals in complex stressful life situations are discussed. The results of an empirical study on adults' resilience in wartime conditions are presented. The survey involved employed individuals, which is relevant in terms of economic, social, and state significance. The personality traits of individuals with high levels of resilience and identifying factors that contribute to increased levels of personal resilience are presented.

Key words: *resilience, resilience phenomenon, stress, resilience to stress.*

В умовах війни людина потерпає від постійного стресу, втрачає життєву мотивацію. У фахівців різних професій зростає симптоматика професійного вигорання. Людині доводиться щоденно аналізувати значну кількість негативної інформації, переживати стреси, пов'язані з ситуаціями загрози життя. Тривале переживання людьми негативних емоційних станів може мати катастрофічні наслідки. Відповідно, серед головних завдань фахівців – практичних психологів – допомога людям, які в умовах війни переживають життєві труднощі, щоденні стреси, що позначається на їх вразливості та ефективності саморегуляції.

Психологічна резильєнтність є властивістю особистості як основа здатності людини долати стреси конструктивним шляхом. Цю властивість потрібно розвивати шляхом опанування стратегій поведінки у складних стресових ситуаціях (Грішин Е., 2021). Резильєнтність – це здатність людини зберігати в складних, несприятливих для її життєдіяльності умовах стабільний рівень фізичного і психологічного функціонування, успішно виходити з визначених ситуацій і адаптуватись до несприятливих змін (Ассонов Д., 2019). Потреба в розвитку резильєнтності в умовах війни є надважливою. Розвиток резильєнтності пов'язують з розвитком емоційного інтелекту особистості (вміння аналізувати та контролювати власні емоції, передбачати реакції і наміри інших), адаптивність.

Питання, пов'язані з дослідженням феномену резильєнтності, на сьогодні активно досліджуються представниками наукової спільноти. Згідно визначення ВООЗ, – це здатність особистості відносно ефективно подолати складні життєві ситуації, особистісна ресурсність, яка розвивається за рахунок захисних факторів. Резильєнтність дозволяє людині зберігати цілісність в травматичній ситуації і ефективно вирішувати проблеми, пов'язані з життєвими труднощами. В результаті проведеного дослідження

резильентності представників зрілого віку, що живуть в умовах війни, за допомогою психодіагностичної методики «Шкала резильентності Коннора-Девідсона-10», визначено наступне.

В дослідженні приймали участь представники зрілого віку загальною кількістю – 36 осіб, віком від 23 до 59 років, як жінки, так і чоловіки, які працюють і є представниками різних професій. Згідно проведено дослідження визначено, що низький рівень резильентності – у 2% опитаних, нижчий за середній – у 11,1%, середній рівень визначено у 36,9%, вищий за середній – у 27,8% і високий – у 22,2%. Таким чином, у 86% опитаних визначено середній, вищий за середній та високий рівень резильентності. Відповідно, у 14% учасників дослідження рівень резильентності – низький та нижчий за середній, що потребує психокорекційної роботи.

Серед чинників, які підвищують рівень резильентності особистості – активність соціальних контактів, оптимізм, цілепокладання. Людям з низьким та середнім рівнем резильентності необхідна допомога практичного психолога щодо розвитку їх психологічної стійкості. Серед рекомендацій щодо підвищення рівня резильентності наступні: корекція самооцінки, навички самодопомоги щодо переживання стресу та управління людиною власними емоційними станами, самоконтроль емоцій (Чиханцева О., 2019). Резильентність сприяє здатності до діяльності в стресових умовах та можливості підтримувати в таких умовах мотивацію інших людей. Резильентність дає можливість зберегти емоційну рівновагу, самоконтроль і впевненість (Кокун О., 2022). Люди з високим рівнем резильентності характеризуються тим, що перспективи успіху створюють самі, що сприяє досягненню мети. Резильентність надає змогу пошуку можливостей і саме оптимізм є ключовою характеристикою стійких особистостей. Підвищення самоефективності – досить вагомий чинник розвитку резильентності. Щоб бути ефективним діячем, людина має контролювати емоції, що пов'язані з переживанням складних періодів життя. Ця особливість є провідною характеристикою людей з високим рівнем резильентності.

«Резильентні» особистості прагнуть навчатися протягом усього життя, аналізують, що з ними відбувається щодня, шукають можливість застосування здобутків власного життєвого досвіду, досягають визначеної мети та цілей діяльності. «Стійкі» люди усвідомлюють, коли потребують допомоги і звертаються за нею, в залежності від ситуації – мають чітке уявлення коли і до кого можуть звернутись. «Резильентні» особистості не уникають прийняття рішень, довіряють власним судженням, вірять у свої можливості і сили, можуть змінювати свою думку. Отриманий власний досвід, довіра до себе, за необхідності – допомога інших, дає змогу підвищити впевненість при прийнятті рішень. Резильентною поведінкою є турбота про себе, задоволення базових потреб, потреби активної діяльності.